

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 6

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 6

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-6>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Фажрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Исломов Ўткир, Насриддинов Салоҳиддин КАРТАГРОФИЯ ИШЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ ЭЛЕКТРОН ДАСТУРЛАРНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.....	5
2. Mardiev Shakhbozjon PROVISION OF REMOTE SENSING METHODS FOR SOIL SALINITY ASSESSMENT ON RECLAIMED LAND.....	9
3. А.Р. Муратов, Оқилбек Муратов СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИ ТОШ БОСИШИДАН ДЕГРАДАЦИЯЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШ ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯСИ.....	15
4. Малика Алибоева, Заффаржон Жаббаров, Машкура Фахрутдинова, Гулхаё Атоева ТОҒ ЖИГАРРАНГ ТУПРОҚЛАРНИНГ ТОШЛИЛИК ДАРАЖАСИ.....	27
5. Аллаярова Латофат ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ SCORWAT-8 ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.....	32
6. Абдуллаева Хилола ЎЗБЕКИСТОНДА ЕТИШТИРИЛАЁТГАН ОЛТИНСИМОН ҚОРАҒАТ НАВЛАРИНИ МАҲСУЛДОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ.....	36
7. Алтмишев Адил ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ МИНЕРАЛЛАШГАН СУВЛАР БИЛАН СУҒОРИШ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР ВА ТАВСИЯЛАР.....	41

Малика Алимовна Алибоева,

Б. ф. ф. д. (PhD)

Заффаржон Абдукаримович Жаббаров,

Б. ф. д. профессор

Машкура Фазлидиновна Фахрутдинова

Б. ф. н. доцент

Гулхаё Рахмоновна Атоева,

Б. ф. ф. д. (PhD)

E.mail: malika.alibaeva@gmail.com

Мирзо Улуғбек номидаги

Ўзбекистон миллий университети

ТОҒ ЖИГАРАНГ ТУПРОҚЛАРНИНГ ТОШЛИЛИК ДАРАЖАСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10034453>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада тоғ тупроқларининг шаклланишида табиий омиллар айниқса она жинс, рельеф ва ён бағрикларнинг таъсири хусусида маълумотлар келтирилган. Тадқиқот олиб борилган худуд тоғли ўлка бўлганлиги сабабли қиялик (ён бағрик, иқлим, ўсимликлар ва она жинс таъсирида шаклланган тоғ жигаранг тупроқлари бутун кесма бўйича тоғ жигаранг типик ва тоғ жигаранг ишқорсизланган тупроқлар кесмаларда кам (кучсиз) ва ўртача, тоғ жигаранг карбонатли тупроқлар кесмаларда сертошли тошлик даражасига эга эканлиги бўйича таснифи берилган.

Калит сўзлар. Рельеф, тоғ жигаранг, иқлим, карбонатли, тошлилик даража, қиялик.

СТЕПЕНЬ КАМЕНИСТОСТИ ГОРНО КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены сведения о влиянии природных факторов, особенно материнских пород, рельефа и склонов, на формирование горных почв. Так как район исследований представляет собой горную страну, склон (горно-коричневых почв, образованный под влиянием склона, климата, растительности и материнских пород) на всех разрезах типичный горно-коричневых почвах низкий (слабый) в разрезах горно-коричневая карбонатная почва сильно кремнистая и дано характеристика каменистости этих почв.

Ключевые слова: рельеф, горно-коричневых, климат, карбонатность, степень каменистости

THE DEGREE OF STONENESS OF MOUNTAIN BROWN SOILS

ABSTRACT

This article provides information on the influence of natural factors, especially mother gender, relief and slopes, on the formation of mountain soils. Since the research area is a mountainous country, the slope (mountain brown soils formed under the influence of slope, climate, vegetation, and mother gender) is typical of mountain brown soils throughout the section, and mountain brown dealkalized soils are low (weak) and moderate in sections, mountain brown carbonate soils are chert rocks in sections classification according to the level is given.

Key words: Terrain, mountain brown, climate, carbonate, rock level, slope

Мавзунинг долзарблиги.

Ҳозирги кунда тоғ олди ва текисликларда умумий саҳроланиш жараёни сезиларли ўз таъсирини ўтказаяётган бир даврда, тоғ тупроқларини мукамал айниқса унинг гумусли ҳолатини, озик моддалар билан таъминланганлик даражаси, гранулометриқ таркиби, сув физик хоссаларини тошлилик даражаларини ўрганиш орқали, бу мураккаб муаммони ижобий ечимига эришиш мумкин. Шу нуқтаи назардан Ўзбекистон республикаси ҳудудининг барча қисмларида тарқалган, лекин уларнинг шаклланиши, ривожланиши, генезиси эволюциясида асосан она жинсларнинг роли, умумий ва хусусий қонуниятларни аниқлаш шу куннинг энг долзарб муаммоларидан ҳисобланади.

Тоғли ҳудудларда тупроқ юзасида ўсимлик қопламнинг, турининг камайиши, иқлимнинг ўзгариши оқибатида тошлилик даражасини ортиши, эрозияга чалиниши, органик моддаларнинг ювилиши ва бошқа шу каби салбий жараёнлар натижасида дунё тупроқларининг жуда катта қисми таназзулга учрамоқда. Агар ҳозирдан муҳофаза тадбирлари илмий жиҳатдан ишлаб чиқилмаса 2050 йилга бориб сайёрамизнинг тупроқларининг жуда катта қисми эрозия таъсири натижасида йўқотилади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси Тупроқ қоплами узоқ муддат давомида ва бевосита табиий омилларнинг таъсири остида она жинс емирилиб, устида мўжиза яъни тупроқ табиий тарихий тана шаклланади. Биринчи навбатда дастлабки тупроқ ҳосил бўлиш учун улкан ва яхлит ҳолатда бўлган тоғ жинсларининг нураши натижасида ҳосил бўлган она жинс деб аталувчи мелкозёмли маҳсулот майдаланиши таъсирида бўлиши юзага келади. Нураш хамда турли ўлчамли, тузилишли тоғ жинс бўлакчалари ва мелкозёмлар жой рельефининг тузилишига қараб ёғин-сочин ва оқар сувлар хамда шамол таъсирида эллювий, деллювий, проллювий, аллювий ва ниҳоят эол ётқиқликларни кўринишида қайта тақсимланади. Бу мелкозёмли, скелетли (тошли) маҳсулотлар тупроқ эмас, уни турли табиий омиллар–иқлим, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг бевосита таъсирида маълум нисбий вақт (давр) ичида тупроқ қопламнинг шаклланишида асосий табиий маҳсулот деб ҳисоблаш мумкин. Айни пайтда тупроқ–она жинс, рельеф, иқлим, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси хамда вақт омиллари таъсирида вужудга келган. 2,5,7,8.

Тоғли ўлкаларда тоғ жинсларининг турли типдаги нураши одатда рельефнинг сув айирғич қисмида кўпроқ бўлади. Нураш тоғ жинсларининг катта қисми ўз ўрнида қолиши эллювий ётқиқликларни номи билан юритилади. Эллювий-ўта дағал, катта ўлчамдаги ва шаклдаги физик-механик жараёнлар таъсирида ҳосил бўлган тошли-скелетли бўлиб, шамол, ёғин-сочин сувлари таъсирида тоғ қияликларига қайта тақсимланиб, деллювий ётқиқликларни ҳосил қилади. Қияликнинг қуйи қисмида эса проллювий ётқиқлик бўлади ва у хам йирик нураш тоғ жинсларини ўзида кўп сақлайди. Проллювий ётқиқи таркибида мелкозёмлар миқдори анча кўп бўлади. Эрозия таъсирида ювилиб тўпланган тупроқ хам деб номланади. Асосий тупроқ ҳосил қилувчи она жинслар лёсс ва лёссимон йирик чангли кумоқлардир, қуйроқ қисмларда улар деллювиал – проллювиал кумоқларга алмашинади деган маълумотлар мавжуд 4,6,8.

Рельеф аввало тупроқ ҳосил бўлиш характери ўлканинг денгиз сатҳига нисбатан олинган абсолют баландлиги билан белгиланади ва тупроқ тақдирини ҳал қиладиган асосий омилдир. Рельеф–тупроқ ҳосил қилувчи омил сифатида она жинс, иқлим, ўсимлик қоплами каби тупроқ ҳосил бўлиш жараёнида тўғридан-тўғри иштирок этмасдан, айрим табиий

омиллар маҳсулотларини қайта тақсимлаш орқали иштирокини билвосита таъминлайдиган ва етакчи омил ҳисобланади.

Г.Т.Джалилова 2009 йилда кўрсатиб ўтганидек, тоғ қияликлари ва нишаблиги генетик қатламлари, уларни морфологик белгиларни табақалаштиришда катта аҳамиятга эгаллигини Сукоксой ҳавзасида тарқалган тупроқлар мисолида кўрсатиб беради. Муаллифнинг фикрича, рельеф бўйича тупроқ типига қараб шимолий қияликда, яъни куёш нури кам тушадиган томонлар ўсимлик қоплами қалин, тупроқ юзаси кучли чимланган, тупроқ ранги қорамтир ҳамда донатор-ёнғоксимон агрегатлар мавжуд бўлса, жанубий доимо куёшга қараган қияликда ёнбағрларда эса бунинг акси, яъни ўсимлик қоплами ёмон ҳолатда сийрак нимжон бўлгани учун тупроқ юзаси кам чимланган, тупроқ массаси тўқ бўз рангда, кесакчали-ёнғоксимон агрегатлардан ташкил топган. Бу жараён айниқса турли ёнбағрликларда ўсимлик қоплами тури қияликларда эрозия жараёни турлича бўлишини таъкидлаб беради.1,2,3.

Тадқиқотнинг объекти Тошкент вилоятида жойлашган Чотқол давлат биосфераси кўриқхонасининг Бошқизилсой худудида тарқалган тоғ жигарранг тупроқлар.

Тадқиқотнинг усуллари; тупроқшуносликда умумқабул қилинган дала, лаборатория ва камерал ишларнинг стандарт услублар бўйича амалга оширилган, тупроқ намуналарини олишда солиштирма-географик ҳамда профил-геокимёвий усулларидан фойдаланилган, жумладан, тупроқларнинг тошлилик даражасини кимёвий таҳлиллар Л.Турсуновнинг “Тупроқ физикаси” 1988, Е.В.Аринушкиннинг «Руководство по химическому анализу почв» 1970, изланишларда генетик-географик, литологик-геоморфологик, солиштирма – кимёвий-аналитик ҳамда профил усулларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Тадқиқот объекти турли қиялик ва нишабликлариди шаклланган тоғ жигарранг тупроқлари бутун кесма бўйича тоғ жигарранг типик ва тоғ жигарранг ишқорсизланган тупроқлар 11, 21, 22-кесмаларда кам (кучсиз) ва ўрта, тоғ карбонатли тупроқлар 3, 6, 20-кесмаларда кучли тошлик даражасига эга эканлиги хатто кесмалардан морфологик изланиш олиб борилганда ҳам кўзга ташланади.

Скелетли тупроқларда Н.А.Качинскийнинг классификациясини қўллашда тупроқнинг тошлилик даражасини кўрсатиш лозим. Бунинг учун муаллиф қуйидаги шкалани таклиф этади (1-жадвал).

1-жадвал

Тупроқдаги тошчаларнинг миқдорига қараб Н.А.Качинский классификацияси

Тошчалар (>3мм) миқдори, % ҳисобида	Тошлилик даражаси	Тошлилик типи
< 0,5	тошсиз	Бу тупроқ таркибида тошчаларнинг ҳолатига қараб аниқланилади, яъни тупроқда чағир, ҳарсанг тошлар ва бошқалар бўлиши мумкин.
0,5-5,0	Кам	
5-10	ўртача	
>10	сертош	

Қуйидаги 2 - жадвалда ўрганилган тоғ жигарранг тупроқларнинг тошлилик даражаси турли шимолий ва жанубий қиялик ва хар хил нишабликларда бир хилда эмаслигини кўрсатади. Албатта тоғ тупроқлари хусусидаги маълумотларда қиялик, нишаблик, ўсимлик қоплами ва рельефга эътибор қаратиш муҳим аҳамиятга эга. Тупроқнинг тошлилик даражасига тупроқнинг ривожланиш шароити, рельеф, ўсимликлар қоплами, ёнбағирлик, иқлим ва бошқа бир қанча табиий омиллар таъсир кўрсатади.

2-жадвал

Турли рельеф шароитида ривожланган тоғ жигарранг тупроқларнинг тошлилик даражаси (тупроқ вазнига нисбатан %) (М.Алибоева маълумотлари 2023 йил)

Чуқурли, см	Тошча (скелет)нинг катталиги, мм				Тошчалар йиғиндиси, >3 мм, %	Н.А.Качинский бўйича тошлилик даражаси
	> 5	5-3	3-2	2-1		
3-кесма. Тоғ жигарранг карбонатли (шимолий қиялик)						

0-3	3,14	5,15	5,10	4,26	8,29	ўрғача
3-15	3,99	5,96	4,14	4,89	9,95	ўрғача
15-47	4,25	6,70	4,26	7,17	10,95	сертошли
47-71	5,50	4,20	5,15	6,20	9,70	ўрғача
6-кесма. Тоғ жигарранг карбонатли (жанубий қиялик)						
0-5	8,55	8,25	4,92	1,05	16,80	сертошли
5-23	4,15	9,10	0,96	3,75	13,25	сертошли
23-49	8,00	4,00	1,26	0,50	12,00	сертошли
20-кесма. Тоғ жигарранг карбонатли (жанубий қиялик)						
0-5	5,19	5,13	4,11	5,86	10,32	сертошли
5-30	12,10	5,15	4,88	2,11	17,25	сертошли
30-60	7,09	4,80	5,31	4,81	11,89	сертошли
11-кесма. Тоғ жигарранг типик (шимолий қиялик)						
0-10	2,33	2,09	3,15	2,86	4,42	кам
10-29	3,03	2,85	2,76	1,99	5,88	ўрғача
29-44	2,07	2,66	2,11	0,50	4,75	кам
44-65	3,01	2,85	3,13	4,15	5,86	ўрғача
65-98	4,16	2,85	4,14	5,15	7,01	ўрғача
21-кесма. Тоғ жигарранг типик (шимолий қиялик)						
0-9	1,76	2,48	3,6	2,25	4,24	кам
9-32	2,11	2,19	2,95	4,00	4,30	кам
32-56	1,66	3,17	1,11	5,15	4,83	кам
56-78	2,75	3,33	3,11	4,17	6,08	ўрғача
78-108	3,11	4,10	4,15	3,87	7,21	ўрғача
22-кесма. Тоғ жигарранг типик (шимолий қиялик)						
0-8	1,99	2,87	3,50	4,11	4,86	кам
8-28	1,86	3,05	2,16	2,86	4,91	кам
28-54	0,10	1,10	2,10	1,0	1,20	кам
54-83	2,11	3,25	2,70	4,04	5,36	ўрғача
83-120	0,50	2,68	1,15	2,95	3,18	кам

Тоғ жигарранг карбонатли тупроқлар сертошлик бўлиб, жанубий қиялик (ёнбағр)нинг юқори қатламларда >5 мм, дан катта бўлган заррачалар миқдори кўп 3,14-8,55 %, >3 мм, заррачалар 8,28-16,80 % тоғ жигарранг типик ва ишқорсизланган типчасида эса >5 мм. дан катта заррачалар миқдори 1,76-2,23 %, >3 мм. 4,42-4,86 % га тенг. Бу тошчалар она жинс нурашнинг эллювий ва деллювий маҳсулотлари бўлиб, уларнинг кўп миқдори 5 ва 3 мм дан катта тоғ жинси бўлақларига тўғри келади. Шимолий ёнбағрларда тошчалар миқдори унинг устки кесманинг юқори қисмида кам, ярим метрдан бошлаб она жинси лёссимон деллювий-проллювий ёткизликлар устида ҳосил бўлганлиги сабабли тошчалар миқдори яна орта боради.

2-жадвалдаги маълумотлар тадқиқот худудида ўрганилган тоғ жигарранг тупроқларнинг тошлилик даражаси турли қиялик ва нишабликларда бир хилда эмаслигини кўрсатади. Сертошлик рельефнинг сувайирғич ҳамда жанубий қиялик (ёнбағр)нинг юқори ва ўрта қисмида сезиларли ифодаланганлиги кўзга ташланади. Шимолий ва ғарбий ёнбағр қисмларида тошчалар миқдори унинг устки қисмида камайиши ва пастга қараб ортиб бориши кузатилди. Барча кесмалар профилининг она жинси қисмида Чотқол тоғи худудида ўрта даражадаги тошлилик (> 3 мм = 5-7 % орасида) кузатилди. (2-жадвал).

Хулоса. Олинган маълумотлар асосида тупроқлар рельеф ҳамда ривожланиш шароитига қараб, генетик қатламлар, уларнинг морфологик белгилари, қолаверса тошлилик даражаси тупроқларнинг ривожланиш шароитига қараб, сезиларли ўзгариб боради. Ҳақиқатдан механик таркибни ташкил қилувчи турли ўлчамли механик заррачаларнинг профил бўйича тарқалиши ўртасида ҳам фарқ борлиги кўринади.

Чотқол биосфераси кўриқхонаси худудида ўртача йиллик ёғингарчилик миқдорининг тақсимланиши, иккинчи томондан эса, ўсимлик турларининг хилма-хиллиги тоғ жинсларининг қайта физик-кимёвий ва биологик нуралишга қайта дучор бўлишини таъминлайди бу жараён тоғ жигарранг тупроқ типларида бевосита тошлилик даражасига таъсир этади.

Тоғ жигарранг типик ва тоғ жигарранг ишқорсизланган органик моддаларга бой тупроқларда юқори қатламларда кам пастга ортиб бориши кузатилади. Тоғ жигарранг карбонатли тупроқлари юзасида ўсимликлар қопламнининг сийраклиги гумус моддаларига камбағалигидан далолат беради ва шунинг учун ҳам тошлилик даражаси юқори эканлиги кўзга ташланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Фиашев А.Г. Анализ факторов, влияющих на возникновение и развитие эрозионных процессов на склоновых землях. // международный научный журнал «инновационная наука» № 3. 2016. – С. 21-23.
2. Джалилова Г. Выявления и оценка эрозионноопасных земель Сукокская с применением Гис технологии. Автореф. дисс кан. биол. Наук.-Т.: 2009. – С. 120.
3. Таджиев У. Эволюция горных светло-коричневых и высокогорных пустынных почв Таджикской ССР при орошении // Антропогенная и естественная эволюция почв и почвенного покрова. Москва-Путдино: ВНИИПМ, 1999. с.123-125
4. Раупова Н.Б., Абдуллаев С.А. Горно-коричневые карбонатные почвы западного Тянь-Шаня, их агрохимические свойства и гумусное состояние. // Бюллетень науки и практики. Научный журнал. Т. 4 № 2. 2018. – С. 153.
5. Исматов Д.Р. Минерологический состав и физико-химические свойства почв Южного Узбекистана. – Ташкент: «Фан». 1989. – С. 185.
6. Турабоев А. Тоғ жигарранг тупроқларининг хилма-хиллигини сақловчи айрим табиий омиллар тавсифи (Чотқол ва нурота тоғлари мисолида) Автореф. Дисс канд.бтол.наук. Тошкент, 2011. – Б. 7-23
7. Турсунов Л., Камилова Д., Тўрабоев А. Тоғ ўлкаси тупроқ қоплами тузилиши ва уларнинг морфологияси. Труды заповедников Узбекистана. – Ташкент, 2008. – С. 178-186.
8. Назаров А.С. Почвы западных отрогов Чаткальского хребта (на примере почв Чаткальского горно-лесного государственного заповедника): Автореферат дисс. Канд. с/х.н. Ташкент. 1987. – С. 21

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 6

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000